

CANCIONES DE LOS COMEDIANTES DE ANTAÑO SEGUIDAS DE LAS DE LA GITANILLA Y AUMENTADAS CON EL NEGUITO

En el valle de las negras
yo buscaba una mulata,
y encontreme por chiripa
á una chica rubia y blanca.

Al verme la lonta,
corriendo se fué;
tiré una chinita,
y á darle acerté;

Chiripero me llama la niña
chiripero, y el ojo me guiña;
chiripero, por vida del chápiro,
chípiro, cépiro, nípero, nápiro....

pin, pon,
chiripín chiripón....
cuando tanto la quiere mi corazón.

Al cruzar por los breñales,
se enredó su zagalejo,
y al querer desenredarlo,
se enredó mas el enredo.

Corrí desalado
siguiendo su pié;

entró en la espesura,
y el pié se me fué.
Chiripero me llama la niña,
chiripero, y el ojo me guiña, etc.

Somos bellos serafines
en estrecha reclusión,
y entonamos los maitines
sin ninguna vocación.

De los santos del retablo
que conocen nuestro mal,
invocamos á san Pablo,
por su epístola nupcial.

Ay! que epístola tan bella!
Ay! que flor de Jericó!
Le inspiraba buena estrella
cuando el santo la escribió.

Nuestros oídos ya se recrean
con catecismo tan ejemplar.
Por Jesucristo que nos la lean
mañana mismo para almorzar.

855
Niña de rostro de cielo,
muestra pesar por mi llanto,
y oye piadosa este canto,
para pintarte mi amor.

Tiende gentil Genoveva,
mano á tu amante sincero,
pues con trabajo tan fiero,
nada consuela el dolor.

Unos ojos inhumanos
me han robado el corazón,
y lo tienen prisionero
en el reino de León.

Rendido imploro
su libertad,
larí... lará... larí... lará...
Calma morena,
mi dulce afán.

Sin consuelo en su agonía
sin reposo en su ansiedad,
busca alivio el alma mía
en la triste soledad.

En ella, con acento
desgarrador
lanzar podré el lamento
de triste amor.

Aquí mi amargo lloro
podré verter,
contando el bien que adoro
mi padecer.

Dí por piedad,
ah! di, porque
en tu crueldad
la muerte hallé!

Si frenesí
tu faz mostró,
por que, ay de mí!
Falaz mintió?

En aquella batahola
de holgazanes honra y prez
cada historia es una bola,
cada lance un entremés.

La buscona asesta el dardo
va de pesca el truchimán,
y le dan el gran petardo
aun el mismo preste Juan.

Ay que cortel
no hay resorte
que se deje de tocar,

para usar soberbio porte
y comer sin trabajar.

En Madrid sublime emporio
de esperanzas en agraz
cada rostro es un jolgorio,
cada bolsa un funeral.

Todo griego morodea
se hace sueco el mas novel
y sin ir á la Judea
cada casa es un belén.
Ay! que corte, etc.

LA PUERTO RIQUEÑA

TANGO.

De Puerto-Rico á Cádiz fui
y desde Cádiz vine á Madrid,
y aquí en la corte me fué
que desde entonces no me ausenté.

Por que en España, tierra de flores
á los amores mi pecho abrí,
y en dulce calma libre y querida
paso la vida mejor que allí.

Bendita tierra en cuyo seno,
de tanto bueno puedo gozar,
bendita tierra donde mi alma
en dulce calma aprendió á amar.

MÍRAME NIÑA

HABANERA

Ay niña no me castigues
Negándome una mirada,
Que no se con que compare
Esos ojos que me matan.

Tus ojos son dos luceros,
Que causan tal resplandor,
Y cual ardoroso fuego
Abraza mi corazón.

Mira mírame por Dios niña
No me maltrates,
Deja, déjame ver tus ojos
¡Ay! no me mates.

Si cariñosa me das un beso,
Sabes hermosa que me embeleso
Si me abrazas con efusión
No se que pasa en mi corazón.

LA GITANILLA

Aquí está la gitanilla
la de la buena ventura
y decir verdá te jura
porque es cosa muy senciya.

Dame do cuarto zalao
y escucha la gitaniya
te diré cual é tu via
en ese mundo arrastrao.

Veo una cruz en tu mano
que ezplica clara tu zuerte
too el mundo ha de quererte
po que eres noble y humano.

En tus ojos estoy viendo
que á tí muchas te han gustao
por mí no hay na reservao,
po que todas las entiendo.

Si te casas hijo mio
tendrás niños muy hermosos

los mas lindos y graciosos
que este mundo ha conocio.

Con tu mujer sobre too
has de tener gran cuidao
que para verte burlao
se valdrá de cualquier moo.

Te verás afovorio
si tu no corres la tuna
tendrán una gran fortuna
y estarás enriqueció.

Si buscas otras mujeres.
serás tu muy desgraciao
porque too hombre casao
ha de cumplir sus deberes.

Adios adios que yo me largo
y piensa en la gitania
que en esta pícara via
lo dulce se güerve amargo.

Se halla de venta en casa Juan Grau, calle del Metje Fortuny, 5. REUS.

50

798

EL NEGUITO

AMERICANA

Al arma
Al arma ya...
Silencio
Silencio ya...
Triste está el negrito
por su situación,
si una mirada
dirige el amo
le cruza el rostro
sin compasión.... Sí.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
y mi dinero y mi dinero voy á poner
en un billete en un billete que hoy saldrá
y si saco la gorda compro enseguida mi libertad.

Al arma etc.
Compasión señores
compasión de mí,
que culpa tengo
de no ser blanco
si por mi llanto
negro nacl.... Sí.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
y mis cadenas y mis cadenas voy á romper
al son de guerra al son de guerra me marchó ya
y mientras tenga aliento cual rayo y viento he de luchar.

Al arma etc.
Porque Dios al hombre
tanto distinguió;
el uno esclavo
y el otro libre
esto es horrible
válgame Dios.... Sí.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
y verme libre y verme libre será un placer
si esclavos quieren si esclavos quieren por trabajar
que vengan aquí los blancos, á latigazos podrán chupar.

Al arma etc.
Antes que naciera
esclavo ya fui,
¡oh! ley bárbara
¡oh! ley tirana
que á los negritos
tratais así... Sí.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
voy á la guerra voy á la guerra á defender
la santa causa la santa causa de la igualdad
mueren los blancos y viva siempre la libertad.

Al arma etc.